

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Abdullayev Jamshid Djamilovich,
 “Adliya a’lochisi”, Yuridik fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO’RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

For citation: Abdullaev Jamshid Djamilovich, FEATURES OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF DENTAL MEDICAL SERVICES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 5-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168157>

ANNOTATSIYA

Maqolada stomatologiya xizmatlari paydo bo’lishi va genezisi, tibbiyot sohasida ko’rsatilayotgan stomatologik xizmatlarni tartibga solishning fuqarolik huquqiy asoslari va stomatologik xizmat ko’rsatishga oid shartnomaviy huquqiy munosabatlarning o’ziga xos xususiyatlari va alohida jihatlari tahlil qilingan. Bundan tashqari inson hayotiga tibbiy xizmat ko’rsatishning barqaror tendensiyalari, bemor (mijoz)larning huquqlarini himoya qilishni ta’minlash va tibbiyot xodimlari tomonidan noto’g’ri tibbiy yordam ko’rsatish holatlari aniqlanganda fuqarolik huquqiy javobgarlik asoslarini ishlab chiqish jarayonida dunyo mamlakatlari tajribasi xususida ilmiy nazariya va kundalik amaliyotdagi stomatologik tibbiy xizmat ko’rsatish yoritilgan.

Kalit so’zlar: Stomatologiya, dentist, prenatal tashxis, sog’liqni saqlash kvazi-bozori, NPM – “Yangi davlat boshqaruvi” uslubi, viner qo’yish, dental implantlar, ortodontiya, terapevtik stomatologiya, endodontiya, estetik stomatologiya tibbiy xizmatlar, majburiy fuqarolik shartnomasi, o’z majburiyatlarini lozim darajada bajarmaslik yoki ehtiyotsizlik (loqaydlik), fuqaroviy huquqiy javobgarlik.

Абдуллаев Джамшид Джамилевич,
 «Отличник юстиции»,
 Доктор философии юридических наук (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются возникновение и генезис стоматологических услуг, гражданско-правовые основы регулирования оказания стоматологических услуг в медицинской сфере, а также особенности и особенности договорных правоотношений, связанных с оказанием стоматологических услуг. Кроме того, относительно опыта стран мира в процессе разработки

основ гражданско-правовой ответственности в случае определения устойчивых тенденций оказания медицинских услуг жизни человека, обеспечения защиты прав пациентов (клиентов), а также случаи неправильного оказания медицинской помощи медицинским персоналом. Научная теория и стоматологическая помощь в повседневной практике.

Ключевые слова: Стоматология, стоматология, пренатальная диагностика, квазирынок здравоохранения, NPM - стиль «нового государственного управления», виниры, зубные имплантаты, ортодонтия, терапевтическая стоматология, эндодонтия, эстетическая стоматология, медицинские услуги, принудительный гражданско-правовой договор, ненадлежащее исполнение обязательств или неосторожность (небрежность), гражданско-правовая ответственность.

Abdullaev Jamshid Djamilovich,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, “Excellence in Justice”

E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

FEATURES OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF DENTAL MEDICAL SERVICES

ANNOTATION

The article analyzes the emergence and genesis of dental services, the civil law framework for regulating the provision of dental services in the medical field, as well as the features and peculiarities of contractual legal relations related to the provision of dental services. In addition, regarding the experience of countries around the world in the process of developing the foundations of civil liability in the event of identifying sustainable trends in the provision of medical services to human life, ensuring the protection of the rights of patients (clients), as well as cases of improper provision of medical care by medical personnel. Scientific theory and dental care in everyday practice.

Keywords: Dentistry, dentistry, prenatal diagnosis, healthcare quasi-market, NPM - New Public Management style, veneers, dental implants, orthodontics, therapeutic dentistry, endodontics, aesthetic dentistry, medical services, forced civil contract, improper performance of obligations or (negligence) civil liability.

Kundalik hayotda barchamiz iste'molchi sifatida tibbiy xizmat ko'rsatish xizmatlaridan biri stomatologiyadan keng foydalanamiz. Biroq hammamiz ham stomatologiya xizmati qachon paydo bo'lganligi xususida aniq ma'lumotlarga ega emasmiz. Shuning uchun maqolamiz avvalida stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish genezisi masalasida qisqacha to'xtalib o'tamiz. “Stomatologiya so'zi qadimgi Yunonistonda vujudga kelgan. “Stoma” yunonchadan “og'iz”, “logos” esa “fan” so'zidan, ya'ni dastlab bu nafaqat aholiga xizmat ko'rsatish emas, balki o'rganish sohasi edi. Stomatologiya yuz va bo'yin tishlarni, ularning tuzilishi va faoliyatini, ularning kasalliklarini, ushbu kasalliklarning oldini olish va davolash usullarini, shuningdek, og'iz bo'shlig'i, jag'lar va og'iz bo'shlig'i kasalliklarini o'rganadigan soha sifatida tibbiyotning bir sohasiga aylandi”[1]. “Dantist tushunchasi fransuz tilidagi dentiste (tishlarni davolash) so'zidan kelib chiqqan va Rossiyaga Evropa davlatlaridan kirib kelgan tushuncha hisoblanadi”[2]. “Qadimgi Yunonistonda taxminan 2500 yil oldin tishlarni olib tashlash bilan shug'ullanadigan dantistlar (tish shifokori) bo'lgan. Lekin ular faqat chirigan tishlarni olgan. Bu milodiy 1400 yilgacha davom etgan. 200 yil oldin dantistlar tish og'rig'ini kamaytirish uchun milkka qizdirilgan pichoq qo'ygan. Zamonaviy tish cho'tkasi 1498-yilda ixtiro qilingan. Uni xitoylik dantistlar qirollik oilasi foydalanishi uchun ixtiro qilgan. 1840-yilda mutaxassislarni tayyorlash uchun Baltimorda tish jarrohligi kolleji ochilgan”[3]. “XIV asrda fransuz vrachi Gide Sholiak tish sug'uradigan asbob ixtiro qildi. XV asr oxirida italyan vrachi J.D.Arkale tishni oltin, qo'rg'oshin va qalay folgasi bilan plombalash mumkinligini ko'rsatadi. XVII-XVIII asrlarga kelib stomatologiya klinik tibbiyotning mustaqil sohasiga aylandi. XIX asrda tishni plombalash va yasama tishlar tayyorlash texnikasi puxta ishlab chiqildi”[4]. Yuqorida bayon qilingan barcha manbalardagi ma'lumotlar stomatologiya genezisi bilan bog'liq ma'lumotlar sohaning qadimiy tibbiy xizmat ko'rsatish sohalaridan biri ekanligini isbotlamoqda. Ahamiyatli tomoni barcha

davrlarda bu tibbiy xizmat ko‘rsatish turi usul va vositalaridan qat’iy nazar bir xil vazifani bajaragan. Ilm-fanning taraqqiyoti, globallashuv jarayonlari stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatishning ham zamonaviy usullarining dunyo miqyosida keng yoyilishini ta’minladi.

Tibbiy xizmat ko‘rsatilishiga har bir inson doimo ehtiyoj sezadi. Fikrimizni Ye.V.Muravyevaning fikrlari bilan asoslashga xarakat qilamiz: “Inson tug‘ilishi bilan bemorga aylanadi, hayoti davomida u ko‘p marta bemor vazifasini bajaradi va ko‘pincha shu maqomda o‘limga duch keladi. Bundan tashqari, u ko‘pincha tug‘ilishdan oldin (prenatal tashxis) va o‘limdan keyin (o‘limdan keyingi transplantatsiya) ham tibbiy aralashuv obyektiga aylanadi. Inson hayotini tibbiylashtirishning barqaror tendensiyalari bemorlarning huquqlarini himoya qilishni ta’minlash va tibbiyot xodimlarni noto‘g‘ri tibbiy yordam ko‘rsatish uchun javobgarlikka tortish zarurati bilan bog‘liq”[5]. Biz tadqiqotchining mazkur fikrlariga qo‘shilamiz. Bu masalada yuqoridagi mulohazalarga qo‘shimcha tarzda stomatologik tibbiy xizmatlarni ko‘rsatishga oid shartnomalarning o‘ziga xos xususiyatlarini qayd etgan holda shartnomada buyurtmachi husoblangan bemorlarning o‘z huquq va majburiyatlarini anglashlari uchun bunday xizmatga murojaat qilishganda davlatning fuqarolarning sihat-salamatligini ta’minlash maqsadida qabul qilingan milliy normativ huquqiy hujjatlar bilan tanishishlari lozimligini ta’kidlaymiz.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin dastlab haq evaziga tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida eng rivojlangan sohalardan biri stomatologik tibbiy xizmatlarni ko‘rsatish sohasi boshqalariga nisbatan ancha ilgari ketdi. Bunga sabab bu xizmatni ko‘rsatish uchun tish shifokoridan moddiy texnik bazasini shakllantirishning qimmat emasligi hamda mazkur soha bilan shug‘ullanish litsenziyasi – ruxsatnomasini olish murakkab emasligi va boshqa omillar ta’sir ko‘rsatdi.

Bugungi kunda stomatologlar va mijozlar o‘rtasida nizoli holatlarning vujudga kelishining asosiy sabablari ular o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni asosan og‘zaki, taraflarning bir-biriga ishonchi hamda bemorga tish shifokorini tavsiya etgan tanishining fikrining ijobiy ekanligi, shuningdek, fuqarolarning sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqlarini to‘liq bilmasliklari yoki yetarli darajada baholamaslik bilan bog‘liq. Aslini olganda stomatolog xizmatiga murojaat qilgan fuqaro erkin asosda og‘zaki yoki yozma bo‘lishidan qat’iy nazar shartnomaviy munosabatga kirishadi.

Zamonaviy tibbiyotning rivojlanishi stomatologiya xizmatlarini ko‘rsatish jarayonida ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlar ko‘lamini kengaytirish imkoniyatini bermoqda. XIX-XX asrda stomatologiya xizmatlari asosan tish oldirish, tish plombasini o‘rnatish bilan cheklangan bo‘lsa, XXI asrda boshqa tibbiy xizmatlar ko‘rsatish sohalari singari stomatologiya sohasi uchun ham raqamli texnologiya, kompyuter diagnostikasi va boshqa zamonaviy qurilmalarning kirib kelishi bilan huquqiy jihatdan tartibga solinmagan ammo, kundalik amaliyotda mavjud bir qancha tish davolashga aloqador tibbiy xizmatlarni taqdim qildi. Tabiiyki, bu masala yuqorida qayd qilinganidek, ko‘p o‘rinlarda huquqiy tartibga solinmagan va nizoli holatlarni vujudga keltirmoqda.

Tadqiqotchi Ye.V.Muravyevaning tibbiy xizmat ko‘rsatish javobgarligi masalada fikrlari quyidagicha: “So‘nggi paytlarda tibbiy yordam sifati zamonaviy sog‘liqni saqlash tizimidagi eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Kundalik hayotda biz noto‘g‘ri davolanish, javobgarlik tushunchasi bilan tobora ko‘proq shug‘ullanishimiz kerak. Bularning hammasi amaliy tibbiyotda yangi tendensiyaning paydo bo‘lishiga olib keldi, bunda tibbiyot xodimining mas’uliyati keskin oshishi va tubdan o‘zgarishi kerak”[6]. Tadqiqotchining tibbiy xizmat ko‘rsatish sifati hamda javobgarlik masalasida bildirgan fikr mulohazalariga qo‘shilamiz hamda boshqa tibbiy xizmat ko‘rsatish sohalari bilan bir qatorda stomatologiya xizmatlarini ko‘rsatishda ham shartnoma asosida taraflarning huquq va javobgarliklari masalasini o‘zaro kelishib olishlari lozim deb hisoblaymiz.

Buyuk Britaniyada stomatologik tibbiy xizmatlar ko‘rsatishni huquqiy tartibga solish uchun qabul qilingan “Umumiy stomatologik xizmatlar bilan shartnoma tuzish: ingliz umumiy stomatologik amaliyotida shartnomalarga javob berishga ta’sir qiluvchi omillar bo‘yicha aralash usullarni o‘rganish” (Contracting with General Dental Services: a mixed-methods study on factors influencing responses to contracts in English general dental practice) normasining “Sog‘liqni saqlashda shartnomalardan foydalanish” bobida “Tibbiy shartnomalar – tomonlar o‘zlarining kelajakdagi xatti-harakatlari to‘g‘risida qonuniy majburiy majburiyatlarni qabul qiladigan ixtiyoriy bitimlar”[7] deb

ta'riflanadi. Hujjatda mamlakatning tibbiy xizmat ko'rsatish "Milliy sog'liqni saqlash kvazi-bozorida shartnomalar xaridorlar sog'liqni saqlash provayderlariga ta'sir ko'rsatadigan muhim vositadir"[8] deb qayd qilingan. E'tiborli tomoni shundaki, rivojlangan davlatlar tajribasida tibbiy xizmatlar barchasi shartnomaviy asosda tashkil qilinganligi bilan xarakterlanadi.

"Stomatologiya tibbiy xizmatlarini ko'rsatish shartnomasi boshqa tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalaridan bir qator muhim xususiyatlari bilan farqlanadi. Bu munosabatlarni huquqiy tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlarini va fuqarolik-huquqiy shartnomani majburiy ravishda tuzishni nazarda tutadi. Boshqa turdagi xizmatlarni ko'rsatish to'g'risidagi shartnomalardan farqli o'laroq, ushbu shartnoma shartnomada yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktni aks ettirish nuqtai nazaridan ko'rsatilishi kerak bo'lgan asosli tavakkalchilik, xizmatni oluvchiga qonuniy zarar etkazishning majburiy holatlari bilan birga pullik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnoma bo'yicha har ikki tomonning risk(tavakkal)lari uchun javobgarlikni ham keltirib chiqadi"[9]. Shu nuqtai nazardan stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida yetkazilgan zararni qoplash masalasini kiritish lozim.

Fuqarolik huquqida fundamental tadqiqotlar olib borgan ustozlar I.B.Zokirovning H.Rahmonqulov mas'ul muharrirligida chop etilgan "Fuqarolik huquqi" darsligida shartnomalar shartli tarzda: "Shartnomalar haq baravariga va tekinga tuziladigan shartnomalarga bo'linadi"[10]. Kundalik amaliyotda O'zbekiston Respublikasida stomatologiya tibbiy xizmatini ko'rsatishning katta qismi xususiy sektor tomonidan amalga oshirilayotganligidan kelib chiqib, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi asosan haq evaziga tuzilishini qayd etib o'tishimiz maqsadga muvofiq.

G'arbiy Yevropa davlatlari tajribasiga nazar tashlasak, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasini legallashtirish sohasida bir qancha ishlar qilingan. Jumladan, "Texnologik yutuqlar va aholining qarishi va o'sib borayotgan xarajatlar tufayli sog'liqni saqlash sohasida NPM – "Yangi davlat boshqaruvi" uslubi qo'llanilgan. "Yangi davlat boshqaruvi"ning asosiy tarkibiy qismi davlat sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatish uchun bozor kuchlariga ko'proq ishonish va barcha darajadagi raqobatni ochishdir. Raqobat tibbiy xizmatlarni farqlash uchun ko'proq joy ajratadi va shu bilan turli xil etkazib berish mexanizmlariga yo'l ochadi, ulardan eng yaxshi g'oyalar va davlat xizmatlarini ko'rsatishning eng samarali mexanizmlari paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun nodavlat tovarlarni jamoatchilikdan xususiy sektorga tartibga solish va konvertatsiya qilish asosiy g'oyasidir"[11]. Yuqorida berilgan D.Simonetning fikrlaridan ko'rinib turibdiki, Buyuk Britaniya va boshqa g'arb mamlakatlarining katta qismi aholining salomatligini ta'minlash hamda bir paytning o'zida raqobat muhitini tabiiy ravishda vujudga keltira oladigan muhit va tibbiy xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilishni ilm-fan yutuqlariga mutanosib ravishda yechishgan.

Shvetsiyada nomlanishi farq qilsa-da, shunday ish qilingan: "Davlat aholining sog'lig'ini saqlash uchun 2009 yilda shartnoma asosida stomatologik parvarish deb nomlangan dastur asosida Stomatologik yordam (DCH) Shvetsiyaning jamoat Stomatologik xizmati tarkibiga kiritildi"[12]. Yuqorida qayd qilingan rivojlangan davlatlar tajribasini ilmiy nazariy o'rganish jarayonida aynan tibbiy xizmatlarni ko'rsatish erkin va shartnomaviy xususiyat kasb etishini alohida ta'kidlash kerak. E'tiborli tomoni shundaki, shartnoma taraflari tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini tuzish bilan yuqorida qayd qilingan tibbiy xizmat sifatidan tashqari shartnoma avvalida kelishilgan huquq va majburiyatlarni to'liq ta'minlash imkoniyatini ham vujudga keltiradi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari o'zining alohida xususiyatiga ko'ra, mijoz – bemorning xohishi, sihat-salomatligining umumiy holatiga ko'ra ayrim o'rinlarda individual munosabat ham talab qiladi. Chunki, tibbiyot tashkiloti tomonidan hammaga bir xil tibbiy xizmat taklif qilinsa-da, unga murojaat qiluvchining salomatligi umumiy holati, moddiy ahvoli va boshqa faktorlar tufayli bemor bilan ayrim turdagi shartnomalarni uning individual xususiyatlarni inobatga olish tuzish zaruriyati vujudga keladi. Stomatologiya xizmatlarini ko'rsatish jarayonida bemorga turli turdagi tibbiy xizmat ko'rsatilishi mumkin. Masalan: tish oldirish, tishga plomba o'rnatish, tishga shteft o'rnatish, tishlarni oqartirish, implantatsiya, tish protezlash, qiyshiq tishlarni to'g'rilash, ortopedik stomatologiya, terapevtik stomatologiya, endodontiya (tish kanallarini davolash), jarrohlik stomatologiyasi, tish kariyesini davolash, ortodontiya, tish vineri o'rnatish, estetik stomatologiya va

boshqa tibbiy xizmatlarning xususiyatidan kelib chiqib, shartnomalar individual xarakter kasb etishi tabiiy hisoblanadi.

Ma'lumki, "Shartnoma unda ishtirok etayotgan taraflar o'rtasida huquq va majburiyatlarning o'zaro taqsimlanishiga qarab bir tomonlama, ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalarga bo'linadi"[13]. Stomatologiya sohasida imzolanadigan tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari asosan ikki tomonlama bemor (mijoz) va stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki jismoniy shaxs o'rtasida tuzilishi mumkin. Bundan tashqari stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini ko'p tomonlama tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari sirasiga ham kiritish ham mumkin. Bu turkumdagi tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalariga ortopedik stomatologiya, terapevtik stomatologiya, jarrohlik stomatologiyasi va boshqa tibbiy xizmat ko'rsatish turlarini kiritishimiz mumkin.

Stomatologik tibbiy xizmatlarini ko'rsatishda taraflarning huquq va majburiyatlari, bemorning joriy ahvoli hamda tibbiy amaliyot yakunida kutilayotgan natija aniq belgilangan fuqarolik shartnomasi tuzish orqali masalaning optimal yechimini topish maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasida tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyotida stomatologiya yangi soha emas, ammo stomatolog (dentist) va bemor (mijoz) o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar asosan og'zaki kelishuvga asoslanganligi, stomatologiya sohasida ham "yaxshirin iqtisod" bilan aloqador tibbiy xizmatlarning mavjudligi, xususi tibbiy xizmatni ko'rsatuvchi dentislarning katta qismi ijarada tibbiyot tashkilotidan foydalanishi va boshqa shu kabi bevosita stomatologik tibbiy xizmatlarini ko'rsatishning sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni inobatga olib, mazkur sohada taraflar tomonidan o'zaro kelishuv va belgilangan huquqiy normalarga amal qilgan holda shartnoma tuzishni taklif qilamiz.

Shuningdek, shuni alohida ta'kidlash lozimki, yurtimizda stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatishning fuqarolik huquqiy asoslari, shartnomaviy xususiyatlari kompleks tarzda ilmiy o'rganilmagan. Shu tufayli mazkur sohada mavjud amaliyotda mavjud muammolar va nizoli holatlar hamda masalaning yechimini taklif qilish maqsadida stomatologik tibbiy xizmatlarni ko'rsatishga oid shartnomalarning o'ziga xos xususiyatlari masalasini o'rganishga qaror qildik.

Bundan tashqari bugungi zamonaviy tibbiy stomatologiya tibbiy xizmatlarini ko'rsatish jarayoni avvalgi klassik qisqa muddat 3-20 kun oralig'ida emas, aksincha uzoq muddat davom etuvchi tibbiy amaliyotlar (dental implantatsiyasi) vujudga kelganligini inobatga olish kerak. Masalan, qiyshiq tishlarni to'g'rilash tibbiy stomatologik amaliyoti bir yilda ikki marta yoki uch marta tish shifokori qabulini talab qiladi. "Aksariyat bemorlar qiyshiq tishlarini tuzatish uchun 1-1,5 yil briket taqmaslik uchun uning o'rniga tish vineri o'rnatish maqsad qilishgan. O'zbekistonda viner qo'yish narxi o'rtacha 1,6 milliondan 4 million so'mgacha. Tish oqartirish protsedurasining narxi esa o'rtacha 3,2 milliondan 5,5 million so'mgacha belgilanadi"[14]. Yuqorida qayd qilingan ma'lumotlardan stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish amaliyotining uzoq muddat davom etishi hamda shartnomaviy xususiyatlariga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Keyingi paytlarda tish implantatsiyalaridan foydalanish ham zamonaviy tibbiy stomatologik tibbiy xizmatlarning turi sifatida amaliyotda ko'p uchramoqda. Faqat bunda mazkur amaliyotning qimmatligidan tashqari avvalgi klassik amaliyotdan nisbatan ko'proq muddatda davolanish jarayonlari davom etishini ham hisobga olishimiz kerak. "Dental implantlar yaxshi ta'sir va yuqori muvaffaqiyat darajasiga ega. Aytish mumkinki, bu haqiqatan ham tishlarni tiklashning eng samarali usuli. Shu bilan birga, implantlar ma'lum vaqtdan keyin bo'shashib qolishi haqida xabar beradigan bemorlar ham bor"[15]. Yuqoridagi matndan yaqqol ko'rinadiki, dental implantlar faqat o'rnatish jarayonida emas, balki bemor doimiy vaqti-vaqti bilan joriy tibbiy ko'riklardan o'tib turishi kerak. Demak, bu tibbiy xizmat turini stomatologiya xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma bilan tartibga solish masalaning eng maqbul yechimi hisoblanishi xususida xulosa qilishimiz mumkin.

Fikrimizni huquqiy asoslantirish maqsadida tadqiqotchilar Ye.S.Zalevskeya, S.E.Libanovalarning shu xususidagi fikrlarini keltirishni o'rinni deb hisoblaymiz: "Stomatologiya xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha majburiy fuqarolik shartnomasining mavjudligi shifokor va bemorning mas'uliyatini chegaralab, har ikki tomonning javobgarligi muammosini ham hal

qiladi”[16]. Tadqiqotchilar bu o‘rinda haq. Sirtidan qaraganda ahamiyatsizdek ko‘ringan stomatologik tibbiy xizmatlarni ko‘rsatish shartnomasi masalaning eng maqbul yechimi hisoblanadi.

Stomatologik tibbiy xizmatlarni ko‘rsatishga oid shartnomalarning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, tibbiy shartnomalar boshqa turlaridan farqli ravishda individual xususiyatga ega ekanligi hamda tibbiy tashkilot tomonidan taqdim qilinadigan tibbiy xizmatlarining turini va majburiyatlarini shuningdek, bemorning ham muolaja davri amaliyotida va undan keyin amal qilishi lozim bo‘lgan majburiyatlari belgilash muhim.

Ma‘lumki, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarida shartnoma predmeti - ko‘rsatilgan tibbiy xizmat hisoblanadi. Bizningcha, stomatologik tibbiy xizmatlar ko‘rsatish bo‘yicha shartnomalarida quyidagi masalalar qamrab olinishi va shartnomada qayd qilinishi lozim:

- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomaning predmeti;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatishning narxi;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatishning asosiy va qo‘shimcha shartlari;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish muddati;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnoma taraflarining huquq va majburiyatlari;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi taraflarining javobgarligi;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish asoslari;
- Stomatologik tibbiy xizmatdan foydalanuvchi (bemor) va tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi(buyurtmachi)ga tegishli ma‘lumotlar va ularning imzolari;

Yuqorida qayd qilinganlardan tashqari taraflarning stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomaning tarkibiy qismlariga o‘zaro kelishuviga ko‘ra boshqa shartlar ham kiritilishi mumkin.

Tadqiqotchi I.B.Zokirovning fikricha: “Shartnomalar tuzilish paytiga va mazmuniga qarab konsensual va real shartnomalarga bo‘linadi”[17]. Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomalarining umumiy xususiyatlarini hisobga olib, konsensual shartnomalarining juda ko‘plab xususiyatlarini o‘zida mujassam etganligini qayd etishimiz mumkin.

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnoma munosabatlarining izchil tahlil qilinishi bir paytning o‘zida sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish hamda bozor iqtisodiyoti rivojlanishi davrida tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi va bemor (mijoz) o‘zining majburiyatlarini bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi, shuningdek, taraflarning bir-biriga yetkazgan zarar uchun fuqarolik javobgarligi masalasini ilmiy nazariy tahlilining muhimligini ko‘rsatadi. Bu jarayonda yuridik javobgarlik, fuqarolarning konstitutsiya va joriy qonunlarda belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini himoya qilish ham kun tartibida turadi.

Bu o‘rinda stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnomasining ayrim asosiy jihatlarini qayd etishimiz zarur:

Birinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha shartnoma haq evaziga ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlarning asosiy shartlari narxlari ko‘rsatilgan holda tibbiyot tashkilot tomonidan qat’iy tasdiqlangan bo‘lishi kerak. Sababi shundaki, tibbiy xizmatga murojaat qilgan bemor tibbiy amaliyotdan avval o‘ziga ko‘rsatilgan stomatologik tibbiy xizmatni to‘lov qobiliyatiga ega bo‘lishi shart.

Ikkinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatishda shartnoma predmetini belgilashda tish plombasi, tish koronasi va boshqa tushunchalar bilan birga ko‘rsatilgan tibbiy xizmatning sifati hamda stomatologik tibbiy amaliyotdan keyin bemorning umumiy ahvoriga jiddiy salbiy ta’sir paydo bo‘lmasligi uchun taraflarning shartnoma asosida javobgarligi masalasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish kerak.

Uchinchidan, ayni paytda tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq namunaviy qoliqli shartnomalar barcha huquqiy kanallar va boshqa manbalardan topish mumkin. Ammo ularning barchasida umumiy shartnomaga xos bo‘lgan tarkibiy qismlardan foydalangan. Fikrimizcha, haq evaziga tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining har birining alohida tibbiy xususiyatlarini hisobga olish lozim. Chunki ko‘p holatlarda bemorni stomatologik tibbiy amaliyot emas, aksincha uning

natijasi qiziqtiradi. Masalan, kundalik hayotda tish plombasining tushib ketmasligi, dental implantlarning kerakli muddatda xizmat qilishi va boshqalarni asosiy natija sifatida qabul qilishgan. Bundan tashqari shartnomada stomatologik tibbiy amaliyotning o'tkazilishi bilan bog'liq umumiy va kundalik muddatlar, tibbiy xizmat ko'rsatilgandan keyingi joriy ko'riklarning narxlari masalasi belgilanishi maqsadga muvofiq.

To'rtinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tish shifokorining aybi bilan mijozga zarar yetkazilishini ham hisobga olish shart. Masalan, sog' tishga ehtiyotsizlik sababli zarar yetkazilishi yoki sterilizatsiya qilinmagan stomatologik asboblarning tufayli OITS kasalligining yuqtirilishi va boshqa masalalarda shifokorlarning fuqarolik (jinoiy) javovgarligi masalasini tahlil qilish lozim. Xususan, OITS kasalligining yuqtirishi stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish orqali o'tishi qayd qilingan. "OITS bilan og'riqlarning ko'pchiligini narkomanlar (giyohvandlar),... tashkil etadi. OITS organizmga parenteral muolajalar (nosteril igna, shprints (stomatologiya) va boshqa tibbiy anjomlar ishlatilganda), inifitsirlangan qon va uning o'rnini bosuvchi dorilarni qo'llash, a'zo va to'qimalarni ko'chirib o'tkazish (transplantatsiya) vaqtida, shuningdek, virusni yuqtirib olgan onadan homilaga homiladorlik davrida, tug'ish jarayonida va go'dak emiziladigan bo'lsa, ko'krak suti bilan yuqib qolishi mumkin"[18]. Demak, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatishda tish shifokorining ma'suliyatini oshiruvchi shartnoma bandlarini kiritish shart.

Beshinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish bilan alohida xususiy belgilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasining "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"[19]gi qonunining kerakli moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bugungi bozor iqtisodiyoti rivojlangan davrda tibbiy stomatologik xizmat ko'rsatish sifatini oshirishi mumkin.

Oltinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha fuqarolik javobgarligini sug'urtalash masalasini milliy norma ijodkorligi ko'magida aholi iste'mol qobiliyatini inobatga olib ishlab chiqish ahamiyatga ega. Biroq tibbiy sug'urta masalasida turli fikrlar mavjudligini ham ta'kidlash o'rinni. Jumladan, "Fuqarolik huquqiy javobgarlikni sug'urta qilish muammoning yechimi deb qarash muammoni hal etildi degani emas. Mehnat shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlarining javobgarligini sug'urtalash ushbu muassasa(xususiy klinika)ning zimmasida bo'ladi. Agar xodim yakka tartibda davolagan bo'lsachi? U holda Fuqarolik kodeksining 57-bobi qoidalari asosida bemorga yetkazilgan zarar uchun javobgarlik ko'rib chiqiladi. Shuningdek, haq evaziga xizmat ko'rsatishdan foydalangan bemor iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish qonuniga murojaat etish huquqiga ham ega"[20].

Stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha javobgarlik masalasini tahlil qilish maqsadida tibbiy javobgarlik bilan maxsus shug'ullangan olimlardan birining quyidagi fikrlarini keltirishni lozim deb hisoblaymiz: "Tibbiy xizmat bo'yicha javobgarlik to'g'risidagi masalani qo'yish va undan ham ko'proq qonunda e'tirof etish uni amalga oshirishning maxsus mexanizmini, tibbiy faoliyat sub'yektlarini javobgarlikka tortishning alohida asoslarini, buning o'ziga xos tamoyillari va xususiyatlarini ishlab chiqishni talab qiladi"[21]. Tadqiqotchining fikrlariga qo'shilgan holda bizning mamlakatimizda ham tibbiy xizmat bo'yicha fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasini, shuningdek, bu sohada faol ishlashi lozim huquqiy mexanizmni milliy norma ijodkorligimizda ishlab chiqishimiz kerak.

Tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha javobgarlik masalasini ingliz – amerika huquq oilasi vakillarining mulohazalari bilan tahlil qilsak, "Ko'p qirrali natijalar mavjud bo'lgan Sog'liqni saqlash shartnomalarini amalga oshirish kabi murakkab siyosat tadbirlariga taalluqlidir va tibbiy tashkilot va natija o'rtasidagi sabab zanjiri qisqa ham, oddiy ham emas konseptual modellar (mantiqiy modellar) hamda kontekstual munosabatlar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganish uchun tuzilmani taqdim etishda omillar, kirishlar, jarayonlar va natijalar foydali hisoblanadi"[22].

I.B.Zokirovning fikri bilan aytganda "Shartnomalar, shuningdek ommaviy shartnoma, qo'shilish shartnomasi va dastlabki shartnoma kabi turlarga ham bo'linadi"[23]. Stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalariga nisbatan ham mazkur turlarning ayrim xususiyatlari bo'lishi mumkin.

Masalaga V.V.Baybakning fikri bilan yondashsak, “ko‘rib chiqilayotgan masalada buzilgan fuqarolik huquqlari va qonun bilan himoyalangan manfaatlarni tiklash sifati to‘g‘ridan-to‘g‘ri tibbiyot xodimlarining javobgarlik institutining qurilishi va umuman tibbiy amaliyotga bog‘liq”[24].

“Tibbiy faoliyatdagi huquqiy munosabatlarning ishtirokchilari sifatida, bir tomondan, tibbiy yordamni amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo‘lgan yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar, boshqa tomondan - jismoniy shaxslar-bemorlar ishtirok etadi. Shunga ko‘ra, jabrlanuvchi(zarar ko‘ruvchi)lar ko‘pincha faqat jismoniy shaxslar – bemorlar, zarar etkazuvchilar, huquqbuzarlar esa maxsus huquqiy layoqatga ega bo‘lgan yuridik shaxslar, shifokorlar deb taxmin qilinadi”[25].

“Ba’zi hollarda tibbiy yordam ko‘rsatishda shifokorlar tomonidan sog‘liqqa zarar etkazilishi mumkin (chegaralar doirasida sog‘liqqa qonuniy zarar etkazish)”[26].

Tibbiy xizmatlarni ko‘rsatilishiga oid maqolalar, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili asosida Y.D.Sergeyev tomonidan barcha tibbiy xizmatlarni ko‘rsatishda xususan stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi natijasiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi quyidagi holatlar ajratib ko‘rsatilgan:

“- diagnostika, shuningdek kasalliklarni davolash va oldini olish bo‘yicha zarur tibbiy bilimlarning yetishmasligi;

- tibbiy asbob-uskunalarning ayrim turlarining nomukammalligi;

- kasallikning notipikligi, shuningdek tuzatib bo‘lmas kasalliklar, shu bilan birga uning asoratlari;

- bemor tanasining alohida individual xususiyatlari;

- bemorlarning o‘zlari, ularning qarindoshlari, boshqa shaxslarning harakatlari (harakatsizligi)

(tibbiy yordamga o‘z vaqtida murojaat qilmaslik, kasalxonaga yotqizish(davolanish)ni rad etish, stomatolog xizmatiga vaqtida murojaat qilmaslik, davolash jarayonini amalga oshirishdan qochish va boshqalar)”[27].

Y.D.Sergeyevning tibbiy amaliyotda mavjud bevosita uning sifati katta ta’sirga ega yuqorida qayd qilingan omillarga qo‘shilamiz. Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida norasmiy statistika raqamlariga tayanib aytishimiz mumkinki, keyingi yillarda OITS kasalligi ortishining xavfi balandligini inobatga olib, fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasini tadqiq etish hamda stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi doirasida taraflarning majburiyati masalasini tibbiyot vakillari hamda huquqshunoslar tomonidan ilmiy asoslangan holda ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur deb hisoblaymiz.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi boshqa shartnomalarda o‘zining alohida xususiyatlari bilan farqlanadi. Masalan ijara shartnomasi “Ijaraga olingan mulk majmuasining murakkab tarkibi ko‘rib chiqilayotgan shartnomaning asosiy xususiyatini belgilaydi. Ya’ni u tarkibiy qismlar sifatida korxonaning alohida elementlari o‘tkaziladigan shartnomalarni o‘z ichiga oladi. Butun korxonaga egalik qilish va undan foydalanish huquqlarini o‘tkazishda tomonlar korxonaning har bir elementini unga nisbatan qo‘llaniladigan qoidalarga muvofiq topshirishlari kerak”[28]. Demak bunda asosiy maqsad korxonani ijaraga berish, korxonaga ijaraga berilishida uning tarkibida mavjud murakkab ahamiyatga tarkibiy qismlarni saqlash, bus-butunligicha asrash maqsad qilingan bo‘lsa, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi ijara shartnomasidan tubdan farq qilib, asosan u yoki bu turdagi tibbiy xizmatni sifatli va samarali ko‘rsatish bemor (mijoz) ning tabiiy ehtiyojini qondirish evaziga haq olish nazarda tutilishi bilan o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi bo‘yicha maxsus tadqiqotlar olib borgan Z.K.Nabidjanova tomonidan tibbiy xizmat ko‘rsatishning alohida xususiyatlari, xususan belgilari ajratilib, quyidagilar tadqiqotda keltirib o‘tiladi: “Tibbiy xizmatning asosiy belgilari va xususiyatlarini belgilaydi: 1) Tibbiy xizmatning ta’sir qilish obykti - inson salomatligi; 2) o‘z mazmuniga ega; 3)ijrochining professionalligi; 4) ijrochining shaxsi; 5) bemor va tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi o‘rtasidagi aloqa; 6) xavf; 7) xavfsizlik; sifat, ta’sir va natija bir butun sifatida; 8)nomoddiylik; 9) saqlanmaslik; 10) maxsus vositalar, asboblari, jihozlarni tanlash”[29]. Yuqorida tadqiqotchi Z.K.Nabidjanova tomonidan ta’kidlangan xususiyatlarni deyarli barchasi stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari uchun xos hisoblanadi. Chunki tadqiqotchi tomonidan ketma-

ket qayd qilingan mazkur belgi va xususiyatlarni tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzishdan avval shartnoma taraflari diqqat bilan o'rganishlari lozim.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasini tadqiq etib, "Huquqiy munosabatlarsiz vujudga kelishi mumkin bo'lmagan subyekt - bemor - organizm, organ yoki to'qimalar tibbiy manipulyatsiya obyekti bo'lgan shaxs (vakolatli va qobiliyatsiz). Tibbiy xizmat ko'rsatishda jismoniy, yuridik shaxs, davlat va hokazolar ishtirok etishi mumkin. Tibbiy faoliyatni to'g'ri amalga oshirish uchun zarur shart - bemorning (bemorning) roziligi talabi shaxsiy erkinlikning mohiyatidan kelib chiqadi. Tibbiy manipulyatsiyaga rozilik bildirgan holda bemor o'z tanasiga ta'sir qilish chegaralarini aniqlaydi. Tibbiy xizmat ko'rsatishda bemorning davolanishga roziligi, tibbiy amaliyotni to'g'ri yoki noto'g'ri amalga oshirilganligi, avvalgi shunday tibbiy muolaja haqida ijobiy yoki salbiy natijalar mavjudligidan qat'i nazar, shartnomaning barcha shartlari fuqarolik shartnomaviy asoslarda amalga oshirilishi kerak"[30]. Bu o'rinda bizning fikrimiz shundan iboratki, barcha turdagi tibbiy shartnomalarni o'zini xatti-xarakatlarini anglagan hamda muomila layoqatiga ega shaxs tomonidan tibbiy shartnoma imzolanishi maqsadga muvofiq. Shu jumladan murakkab yuz jarrohlik amaliyoti bilan bog'liq stomatologik tibbiy shartnomalarda ham shu mazmundagi qoidaga amal qilinishi lozim.

Stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish masalasida A.V.Tiximirov tomonidan maxsus tibbiy xizmat ko'rsatishga oid ilmiy izlanishlarda o'rganilgan quyidagi fikrlarni keltirishni lozim deb hisoblaymiz: "Xizmatning tibbiy xususiyati uning tarkibidagi tibbiy yordamdir. Chunki tibbiy yordam uning doirasidan tashqarida boshqa shaxslarning manfaatlarini ko'zlab ko'rsatilmalarsiz ko'rsatilishi mumkin"[31]. Stomatologik tibbiy xizmat shartnomalarida ham haq evaziga stomatologik tibbiy yo'riqnoma hamda milliy sog'liqni saqlash qonunchiligida nazarda tutilgan talablar, shuningdek, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasini asosiy va qo'shimcha shartlari lozim darajada bajarilishi lozim hisoblanadi.

Boshqa bir tadqiqotchi Z.V.Kamenevaning tadqiqotlarida tibbiy xizmat xususan, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish haqida quyidagi mulohazalar bayon qilinadi: "Tibbiy xizmatlarni haq evaziga ko'rsatish bo'yicha shartnomaning asosiy xususiyatlarini tahlil qilindi. Bu kelishuv har doim konsensual xarakterga ega. Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasining xususiyatiga alohida e'tibor qaratiladi, bu xizmat uchun ma'lum bir haq to'langanligini, ya'ni bemorning xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga xizmat narxi miqdorida pul to'lovini amalga oshirish majburiyatini anglatadi. Tibbiy xizmatlar ko'rsatish shartnomasining pullik xususiyati, xizmatning bepul ya'ni, xayriya evaziga xizmat ko'rsatilishi hollarini istisno etmaydi"[32]. Biroq bugun mamlakatimizda asosiy stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish xususiy tibbiy tashkilotlar tomonidan ko'rsatilishini inobatga olib, Z.V.Kamenevaning haq evaziga tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq fuqarolik shartnomaviy munosabatlar xususidagi qarashlarini qo'llab quvvatlaymiz.

Ye.S.Sagalayeva tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining predmeti masalasida quyidagi ilmiy qarashlarni beradi. Xususan, "Tibbiy huquqiy munosabatlarning predmetli tarkibini ko'rib chiqishda bir qator talablarni, xususan, bevosita tibbiy xizmat ko'rsatuvchining yuqori professionalligi uchun talab qilinadigan talablarni belgilaydi"[33]. Stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining lozim darajada bajarilishi, sifatli ko'rsatilishi uchun tibbiy xizmat ko'rsatuvchi talab darajasida bilim va ko'nikmadan tashqari, zamonaviy stomatologik tibbiy asbob-uskunalaridan foydalana olishi, tizimli ravishda tibbiy xizmat ko'rsatish malakasini oshirishi hamda stomatologik kasalliklarni davolashni avvaldan prognozlashtirish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak.

Tadqiqotchi K.I.Korobko tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi taraflar imzolashi kerak bo'lgan shartnomalar toifasiga kirishi ta'kidlanadi: "Xususiy sog'liqni saqlash tizimi subyekti tomonidan tuzilgan haq evaziga tibbiy xizmatlar ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma unga murojaat qilgan har bir shaxsga nisbatan tuzilishi kerak. Quyidagi holatlar bundan mustasno: Tibbiy xizmat ko'rsatish uchun tibbiy ko'rsatmalarning yo'qligi; tibbiy xizmat ko'rsatish bemorning sog'lig'i uchun kutilayotgan ijobiy samaraga mos kelmaydigan xavfli, og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkinligi"[34]. K.I.Korobko tomonidan bayon etilgan mazkur fikrga qo'shilamiz. Chunki, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarining barchasi, xususan stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini yozma tarzda fuqarolik huquqida nazarda tutilgan shartnomaga xos bo'lgan umumiy qoidalariga asoslanib

tafalar tomonidan tuzilishi lozim deb hisoblaymiz. Bu bir paytning o'zida tafalarning huquqlarini ta'minlash hamda yurtimizda yashirin iqtisodiyotning chek qo'yilishiga imkon berishi mumkin.

Demak, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining o'ziga xos xususiyatlari sifatida shartnomaning yozma shaklda bo'lishi, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish boshlanishidan va keyingi umumiy ahvoli, tibbiy tashkilotning tibbiy xizmat ko'rsatishdagi sifati, tafalar o'rtasida belgilangan haq masalasida kelishuv, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish tashkilotining maxsus vositalar, asbob-uskunalarning zamonaviyligi hamda tish shifokorining kasbiy malakasini qayd etishimiz lozim.

Stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatishda ham shartnomada belgilangan majburiyatlarning lozim darajada bajarilmasligi oqibatida fuqarolik huquqiy javobgarlikni keltirib chiqarishi mumkin. Boshqa bir manbada fuqarolik huquqiy javobgarlik masalasining umumiy jihatlariga quyidagicha ta'rif beriladi: "Fuqarolik huquqiy javobgarlik — yuridik javobgarlikning mustaqil turi. Mulkiy xususiyatga ega bo'lgan sanksiyalar ko'rinishida ifodalanadi. Odatda, fuqarolik huquqiy javobgarlik majburiyatlarning buzilishi natijasida vujudga keladi. Fuqarolik huquqiy javobgarlik qarzdorga yoki huquqbuzarning mulkiy ahvoriga salbiy ta'sir etish orqali huquqi buzilgan shaxsning yoki jabrlanuvchining huquqlarini tiklashga va mulkiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan javobgarlik shaklidir. Neustoyka va yetkazilgan zararni qoplash fuqarolik huquqiy javobgarlik choralari hisoblanadi"[35].

Fuqarolik huquqiy javobgarlik bajarilishi masalasida olimlarni fikrlari xilma-xilligini inobatga olishimiz darkor. Xususan, tadqiqotchi N.Egamberdiyeva mulohazalarida quyidagi jumalarni uchratish mumkin: "faqatgina bevosita zararlar undirilishi kerak, bilvositalari esa undirilishi lozim emas, chunki huquqbuzarlik va ularning yuzaga kelishi o'rtasidagi sababiy bog'lanish huquq tomonidan hisobga olish uchun yetarli emas"[36].

Tadqiqotchi olim Yu.K.Tolstoy o'zining "Fuqarolik huquqi" risolasida yuqorida masalada o'zining ilmiy asoslangan holda quyidagi fikrlarini bildiradi: "Biroq, yuqorida aytilganlarning mavjudligini isbotlash maqsadida fuqarolik huquqbuzarliklari uchun odatiy bo'lgan umumiy bo'lgan muayyan shartlarning mavjudligini aniqlash kerak. Bunday shartlarga quyidagilar kiradi:

- shaxsning xatti-harakatlari (harakatlari yoki harakatsizligi) ning noqonuniy tabiati, javobgarlikni o'z zimmasiga olish (qonunda yoki shartnomada nazarda tutilgan shartlar);

- buyurtmachi - jabrlanuvchiga zarar yetkazilishi;

- noqonuniy xatti-harakatlar va g'ayrihuquqiy ahloq qoidalri o'rtasidagi sababiy bog'liqlik va zararli oqibatlarga olib kelishi;

huquqbuzarning aybi masalasi"[37].

Milliy olimlarimizning asarlarida "Fuqarolik huquqida, odatda, majburiyatni buzganlik uchun qarzdorning yoki zarar yetkazuvchining javobgarlikka tortilishi uchun quyidagi to'rtta asos bo'lishi ko'rsatilgan:

- birinchidan, huquqqa xilof harakat yoki harakatsizlik;

- ikkinchidan, zarar yetkazilishi;

- uchinchidan, huquqqa xilof harakat yoki harakatsizlik bilan sodir bo'lgan zarar o'rtasida sababiy bog'lanish bo'lishi;

- to'rtinchidan, qarzdorning yoki zarar yetkazuvchining aybi mavjud bo'lishi" [38]. Yuqorida bayon qilingan olimlar va boshqa soha vakillarining fuqarolik huquqiy javobgarlik xususidagi ilmiy g'oyalari, milliy mintalitetga xos bo'lgan xususiyatlarni hisobga olib, stomatologik tibbiy xizmatlarni ko'rsatish shartnomasining namunaviy modelini ishlab chiqish kerak.

Stomatologik tibbiy xizmatlarni ko'rsatishga oid shartnomalarning o'ziga xos xususiyatlari bizningcha shundaki, bunda buyurtmachi – bemorga yetkazilgan majburiyatni buzganlik uchun javobgarlik asosan ko'proq o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarmaslik yoki ehtiyotsizlik (loqaydlik) oqibatida vujudga keladi.

Stomatologik tibbiy xizmatlarni ko'rsatishga oid shartnomalarning o'ziga xos xususiyatlari ilmiy-nazariy tahlili natijasida quyidagi xulosalarga keldik:

Birinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha shartnoma haq evaziga ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlarning asosiy shartlari bilan birga tibbiy xizmatning narxlari

ko'rsatilgan holda tibbiyot tashkilot tomonidan qat'iy tasdiqlangan bo'lishi, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatishda shartnoma predmetini aniq belgilash kerak.

Ikkinchidan, stomatologik tibbiy amaliyotning o'tkazilishi bilan bog'liq umumiy va kundalik muddatlar, tibbiy xizmat ko'rsatildandan keyingi joriy ko'riklarning narxlari masalasi, tibbiy xizmat ko'rsatishda shartnomasida tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tish shifokorining aybi bilan mijozga zarar yetkazilishi uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik chegaralarini ilmiy tahlil qilish lozim.

Uchinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish bilan alohida xususiy belgilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasining "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatishda fuqarolik javobgarligini sug'urtalash ayni paytda tibbiy stomatologik xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlash hamda iste'molchi sifatida bemorlarning huquqlarini samarali himoya qilish mexanizmini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

To'rtinchidan, amaliyotda tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq barchasi shartnomaga xos umumiy ahamiyatga ega ekanligini, stomatologiya sohasidagi tibbiy xizmat ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda namunaviy qolipli tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalaridan voz kechib, amaliyotchi tish shifokorlari bilan hamkorlikda namunaviy stomatologik tibbiy xizmatlarni ko'rsatish shartnomasini ishlab chiqish kerak.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. <https://ar-dental.ru/stomatolog-ili-dantist-v-chem-raznitsa/>
2. <https://proprikus.ru/blog/lechenie/dantist-i-stomatolog/>
3. <https://sinaps.uz/bilasizmi/12291/>
4. <https://interonconf.org/index.php/fra/article/view/8181>
5. Е.В.Муравьева. Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинское деятельности. 12.00.03 Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону – 2004. С-4. (E.V. Muravyova. Civil liability in the field of medical activities. 12.00.03 Abstract of a dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don – 2004. P.4)
6. Е.В.Муравьева. Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинское деятельности. 12.00.03 Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону – 2004. С-4. (E.V. Muravyova. Civil liability in the field of medical activities. 12.00.03 Abstract of a dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Rostov-on-Don – 2004. P.4)
7. Bennet C, Ferlie E. Contracting in theory and practice: some evidence from the NHS. Public Adm 1996;74:49–66. 10.1111/j.1467-9299.1996.tb00857.x. [CrossRef] [Reference list] (Bennet C, Ferlie E. Nazariy va amaliyotda shartnoma tuzish: NHSdan ba'zi dalillar. Public Adm 1996;74:49–66. 10.1111/j.1467-9299.1996.tb00857.x)
8. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK299439/>
9. Е.С.Залевская, С.Э.Либанова. Стоматологические услуги и проблемы их правового регулирования в свете несовершенства современного законодательства /. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 3 (83). — С. 643-647. — URL: <https://moluch.ru/archive/83/15200/> (E.S. Zalevskaya, S.E. Libanova. Stomatologicheskie uslugi i problemy ix pravovogo regulirovaniya v svete nesovershenstva sovremennogo zakonodatelstva / — Текст: neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. — 2015. — No. 3 (83). — P. 643-647)
10. И.Б.Зокиров. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. Б-582. (I.B.Zokirov. Civil law: Textbook. Part I. Responsible editor: H. Rahmonkulov: Reworked and updated fifth edition. -T.: TDYuI publishing house, 2009. P-582)
11. Simonet D. The new public management theory in the British health care system: a critical review. Adm Soc 2013;20:1–25. 10.1177/0095399713485001. (Simonet D. Britaniya sog'liqni saqlash tizimidagi yangi davlat boshqaruvi nazariyasi: tanqidiy sharh. Adm Soc 2013;20:1–25)

12. [https://www.researchgate.net/publication/315593618_Contract_care_in_dentistry_Sense-making_of_the_concept_and_in_practice_when_multiple_institutional_logics_are_at_play \(...\)](https://www.researchgate.net/publication/315593618_Contract_care_in_dentistry_Sense-making_of_the_concept_and_in_practice_when_multiple_institutional_logics_are_at_play...)
13. И.Б.Зокиров. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДҮИ нашриёти, 2009. Б-581. (I.B.Zokirov. Civil law: Textbook. Part I. Responsible editor: H. Rahmonkulov: Reworked and updated fifth edition. -Т.: TDYuI publishing house, 2009. P.581)
14. <https://daryo.uz/2021/07/29/tish-vineri-nima-ozbekistonlik-mutaxassis-protseduraning-afzalliklari-va-salbiy-jihatlar-haqida-batafsil-malumot-berdi>
15. <https://srcyrl.chirimentech.com/info/the-reason-of-dental-implant-loosening-83044240.html>
16. Е.С.Залевская, С.Э.Либанова. Стоматологические услуги и проблемы их правового регулирования в свете несовершенства современного законодательства / — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 3 (83). — С. 643-647. — URL: <https://moluch.ru/archive/83/15200/> (E.S. Zalevskaya, S.E. Libanova. Stomatologicheskie uslugi i problemy ix pravovogo regulirovaniya v svete nesovershenstva sovremennogo zakonodatelstva / — Tekst: neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. — 2015. — No. 3 (83). — P. 643-647.)
17. И.Б.Зокиров. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДҮИ нашриёти, 2009. Б-582. (I.B.Zokirov. Civil law: Textbook. Part I. Responsible editor: H. Rahmonkulov: Reworked and updated fifth edition. -Т.: TDYuI publishing house, 2009. P.582)
18. https://uz.wikipedia.org/wiki/Orttirilgan_immun_tanqisligi_sindromi
19. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 5-6-son, Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 18.01.2022-y., 03/22/746/0032-son; 28.02.2023-y., 03/23/819/0113-son; 22.02.2024-y., 03/24/911/0142-son (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 5-6, National Legislative Information Base, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375; 01/18/2022, No. 03/22/746/0032; 02/28/2023, No. 03/23/819/0113; 02/22/2024, No. 03/24/911/0142)
20. <https://huquqburch.uz/tibbiy-xizmatda-fuqarolik-huquqiy-javobgarlik/>
21. Е.В.Муравьева. Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинское деятельности. 12.00.03 Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону – 2004. С-12. (Muravyova E.V. Tibbiy faoliyat sohasida fuqarolik javobgarligi. 12.00.03 Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. Rostov-na-Donu - 2004. P.12)
22. Baxter S, Killoran A, Kelly MP, Goyder E. Synthesizing diverse evidence: the use of primary qualitative data analysis methods and logic models in public health reviews. Public Health 2010;124:99–106. 10.1016/j.puhe.2010.01.002. (Baxter S, Killoran A, Kelly MP, Goyder E. Turli dalillarni sintez qilish: sog'liqni saqlashni tekshirishda asosiy sifatli ma'lumotlarni tahlil qilish usullari va mantiqiy modellardan foydalanish. Jamoat salomatligi 2010;124:99–106.)
23. И.Б.Зокиров. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. Масъул муҳаррир: Ҳ.Раҳмонқулов: Қайта ишланган ва тўлдирилган бешинчи нашр. –Т.: ТДҮИ нашриёти, 2009. Б-583. (I.B.Zokirov. Civil law: Textbook. Part I. Responsible editor: H. Rahmonkulov: Reworked and updated fifth edition. -Т.: TDYuI publishing house, 2009. P.583)
24. Байбак В.В. Соотношение договорной и деликтной ответственности в медицинской практике // Медицина и право / под общ. ред. И. М. Акулина. СПб., 2012, Т. 3. С. 28–35. (Baybak V.V. The relationship between contractual and tort liability in medical practice // Medicine and Law / ed. ed. I. M. Akulina. St. Petersburg, 2012, Т. 3. P. 28–35)
25. А.А.Богданова. Проблемы ответственности медицинских работников // Ленинградский юридический журнал. 2017. №1 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otvetstvennosti-meditsinskih-rabotnikov>. (A.A. Bogdanova. Problems of liability of medical workers // Leningrad Law Journal. 2017. No. 1 (47))
26. Ковалевский С. М. Некоторые дискуссионные правовые проблемы ответственности за медицинский вред и его возмещение // Социальное и пенсионное право. 2014. № 1. С. 18–28.

(Kovalevsky S. M. Some controversial legal problems of liability for medical harm and its compensation // Social and pension law. 2014. No. 1. P.18–28)

27. Ю.Д.Сергеев. Ненадлежащее оказание экстренной медицинской помощи. (экспертноправовые аспекты) научно-практическое руководство / Ю.Д.Сергеев, Ю.В.Бисюк; Национальная ассоциация медицинского права. М.: Авторская академия Товарищество научных изданий КМК, 2011. С. 34. (Yu.D. Sergeev. Inadequate provision of emergency medical care. (expert legal aspects) scientific and practical guidance / Yu.D. Sergeev, Yu.V. Bisyuk; National Health Law Association. M.: Author's Academy Association of Scientific Publications KMK, 2011. P.34)

28. Н.И.Логинова. Аренда предприятия по законодательству Российской Федерации. 12 00 03. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2008. С-21. <https://www.dissercat.com/content/arenda-predpriyatiya-po-zakonodatelstvu-rossiiskoi-federatsii> (N.I. Loginova. Lease of an enterprise according to the legislation of the Russian Federation. 12 00 03. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow-2008. P.21)

29. З.К.Набиджанова. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг. Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Душанбе - 2014.С-13. (Z.K.Nabidzhanova. Legal regulation of business activities in the medical services market. Specialty 12.00.03 - civil law; business law; family law; international private law. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Dushanbe - 2014.P.13)

30. Н.К.Блина. Правовые проблемы оказания медицинских услуг. Специальность: 12.00.03- гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград - 2006. С-13. <https://www.dissercat.com/content/pravovye-problemy-okazaniya-meditsinskikh-uslug> (N.K. Blina. Legal problems in the provision of medical services. Specialty: 12.00.03 - civil law, business law, family law, private international law. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Volgograd - 2006. P.13)

31. А.В.Тихомиров. Проблемы правовой квалификация вреда здоровью при оказании медицинских услуг. Специальность 12.00.03 -гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2008.С-21. (A.V. Tikhomirov. Problems of legal qualification of harm to health in the provision of medical services. Specialty 12.00.03 - civil law; business law; family law; international private law. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow-2008.P.21)

32. З.В.Каменева. Проблемы реализации и защиты права граждан на медицинскую помощь. Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Белгород 2004. С-17. <https://www.dissercat.com/content/pravovye-problemy-okazaniya-meditsinskikh-uslug> (Z.V.Kameneva. Problems of implementing and protecting the right of citizens to medical care. Specialty 12.00.03 - civil law; business law; family law; international private law. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Belgorod 2004. P.17)

33. Е.С.Сагалаева. Правовое регулирование оказания медицинских услуг несовершеннолетним специальность 12 00 03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2007. С-17. <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-okazaniya-meditsinskikh-uslug-nesovershennoletnim> (E.S. Sagalaeva. Legal regulation of the provision of medical services to minors, specialty 12 00 03 - civil law, business law, family law, private international law. Abstract of the dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Moscow-2007. P.17)

- 34.** К.И.Коробко. Правовое регулирование частной медицинской практики. Специальность: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург – 2010. С-12. <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-chastnoi-meditsinskoi-praktiki> (K.I.Korobko. Pravovoe regulirovanie chastnoy medical practice. Specialization: 12.00.03 - Civil law; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo. Abstract dissertation na soiskanie uchenoy stepi candida juridicheskikh nauk. St. Petersburg – 2010. P.12)
- 35.** O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi; https://uzpedia.uz/pedia/fuqarolik_huquqiy_javobgarlik (National Encyclopedia of Uzbekistan)
- 36.** Н.Эгамберднева. Савдо муносабатларида тарафлари етказилган зарарни қоплаш. /Бозор иқтисолиёти шароитида савдо муносабатларини ҳуқуқий таъминлаш муаммолари. -Т.: ТДЮИ. 2004. Б-161-166. (Н. Egamberdneva. Compensation for damages caused by parties in trade relations. /Problems of legal maintenance of trade relations in the market economy. -Т.: TDYuI. 2004. P.161-166)
- 37.** Ю.К.Толстой. Гражданское право: учеб. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. С. 78. (Yu.K. Tolstoy. Civil law: textbook. 5th ed., revised. and additional M.: Prospekt, 2014. P.78)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000